

Parâmetros da Consulta

Tribunal: TJ do Maranhão
Assunto: Superendividamento

Filtros Ativos

- Já sentenciado: Procedente

BASE TOTAL DE PROCESSOS

13

Sentenças apuradas: 145

Liminares apuradas: 597

Total liminares requeridas: 596

Panorama de Sentenças

Total apurado de processos sentenciados

Resultado	Quantidade	Percentual
Procedente	13	9.0%
Parcial	12	8.3%
Improcedente	80	55.2%
Extinção	0	0.0%
Homologação	40	27.6%
Outros	0	0.0%

Liminares

Total apurado de liminares requeridas

Resultado	Quantidade	Percentual
Total requeridas	596	100%
Deferidas	101	16.9%
Indeferidas	496	83.2%

Relação de Processos

Processos encontrados conforme filtros aplicados

Número do Processo	Classe	Assunto
08009417220248100081	Inválido	Superendividamento
08014601220258100049	Inválido	Superendividamento
08050059720248100058	Inválido	Superendividamento
08241985520248100040	Inválido	Superendividamento
08150201820248100029	Inválido	Superendividamento
08009450520238100030	Cumprimento de sentença	Superendividamento, EMPrestimo consignado
08012776920238100030	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento, EMPrestimo consignado
08012343520238100030	Procedimento do Juizado Especial Cível	EMPrestito consignado, Superendividamento
08026952020248100026	Inválido	Superendividamento
08073916520258100026	Inválido	Superendividamento
08000365720248100149	Procedimento do Juizado Especial Cível	ConfISSão/CoMPosição de Dívida, Superendividamento
08002638520238100083	Cumprimento de sentença	Superendividamento
08964541620248100001	Inválido	Superendividamento